

Deskriptibong Pagsusuri sa Panaad Festival ng Negros Occidental: Batayan sa pagbuo ng Kagamitang Panturo

Guillero, Jessamae G., Jasmin, Annabel B., Sombero, Ash Lee B., Susper, Geraldine G., Tacugue, Johnmar D., Jocson Jr, Ralger D. PhD

ABSTRAK

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga kapistahang kabilang sa Panaad Festival ng Negros Occidental bilang batayan sa pag-buo ng kagamitang Panturo. Layunin ng pagsusuring ito na tukuyin ang mga Deskriptibo, Estrukturang, at Klasipikasyon ng uri ng Pista. Isinagawa ang Deskriptibong Pagsusuri sa mga kapistahang kabilang sa Panaad Festival. Ang Content Analysis ay ginamit upang sistematikong suriin ang nilalaman ng mga dokumento, audiovisual na materyales, opisyal na pahayagan, polyeto at iba pa pang kaugnay na sanggunian tungkol sa Panaad Festival.

Kinumpirma ng pag-aaral na ang Panaad Festival ay isang malawak at dinamikong repositoryo ng mga kultural at historical na pamana. Ang sistematikong pagtukoy at paglalarawan sa mga paulit-ulit na tema mula sa agrikultura at likas na yaman, sining, pagkamalikhain, hanggang sa malalim na pananampalataya at local na industriya ay nagbigay ng isang komprehensibo na larawan ng pamumuhay at pagkakakilanlan ng mga Negrense.

Inirerekomenda ng pananaliksik na ito na mas pagtuunan pa ng pansin ang iba pang mga kapistahan na kabilang sa Panaad Festival. Hinihikayat din ang mga guro na ituro sa mga mag-aaral ang iba't ibang kapistahan sa Panaad Festival. At iminumungkahi rin na bumuo ng isang kagamitang panturo sa anyo ng modyul na magagamit sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Mga susing salita: Panaad Festival, Kagamitang Panturo, Negrense, Klasipikasyon, Kapistahan.

INTRODUKSYON

Ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao upang mapalawak ang ating kaalaman, na mahalaga hindi lamang sa indibidwal na pag-unlad kundi pati na rin sa pandaigdigang progreso. Gaya ng sinabi ni Nelson Mandela (2019), "Ang edukasyon ay ang pangunahing sandata para sa pagpapaunlad ng mundo". Ang kahusayan sa pagkatuto ang magsisilbing tulay sa pagkakaroon ng mahusay na pag-unawa ng mga mag-aaral. Sadyang nangangailangan sila nang sapat na kaalaman upang lubusang matuto tungkol sa kanilang sariling kultura, lalo na ang pagkakakilanlan nito. Ang Pilipinas, bilang isang bansang mayaman sa kultura, paniniwala, at sining na sumasalamin sa kasaysayan at kabuuang pagkakakilanlan ng mga mamamayan nito. Isa sa mga pinakamakulay na manipistasyon ng kulturang ito ay ang pagdiriwang ng mga kapistahan, na matatagpuan sa halos bawat lalawigan, bayan, at lungsod ng bansa. Ang mga kapistahan ay hindi lamang mga relihiyosong okasyon upang gunitain ang mga patron o diyos na sinasamba ng komunidad, kundi nagsisilbi rin itong plataporma upang ipagdiwang ang kasaganahan, gunitain ang mga mahahalagang yugto ng kasaysayan, at ipamalas ang yaman ng sining at tradisyon ng mga Pilipino (Alejandro, 2020 Sining at Kulturang Pilipino).

Tuwing ginaganap ang mga kapistahan, muling nabubuhay ang mga makukulay na sayaw, tradisyonal na awitin, katutubong kasuotan, at iba't ibang kaugalian na bahagi ng pamana ng ating lahi. Ito rin ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang mga katutubong gawi at paniniwala na naisalin ng unang henerasyon sa kasalukuyang henerasyon. Higit pa rito, pinatitibay ng mga pagdiriwang na ito ang diwa ng bayanihan, pagkakaisa, at pagmamalasakit sa isa't isa, mga haliging bumubuo sa matibay na ugnayan ng bawat komunidad sa bansa (Reyes, 2019 Kultura at Tradisyon, Pamana Press). Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na binubuo ng maraming pulo, kapuluan, at rehiyon na may kani-kaniyang natatanging kultura, wika, at kasaysayan. Isa sa mga pinakabagong karagdagang rehiyon sa bansa ay ang tinatawag na "Negros Island Region" o NIR. Ang rehiyong ito ay opisyal na naitatag sa bisa ng Republic Act No. 12000, na kilala rin bilang "Negros Island Region Act," na nilagdaan at naging ganap na batas noong ika-11 ng Hunyo, 2024. Layunin ng batas na ito na pag-isahin sa ilalim ng iisang rehiyong administratibo ang mga lalawigan ng Negros Occidental (kasama ang Lungsod ng Bacolod bilang sentrong urban at administratibo), Negros Oriental, at ang isla-probinsya ng Siquijor. Sa ganitong paraan, mas mapabibilis at mapabubuti ang koordinasyon ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo, pagpapaunlad ng ekonomiya, at pagtataguyod ng mga proyektong pangkaunlaran sa mga

nasasakupang lalawigan, lungsod, munisipalidad, at barangay.

Ang pagkakatatag ng Negros Island Region ay bunga ng matagal nang panawagan ng mga mamamayan at lider ng mga lalawigang nasasakupan nito, na naniniwalang sa pamamagitan ng pagkakaisa bilang isang rehiyon, mas magiging episyente ang pamamahala at mas magiging maayos ang pagplano at pagpapatupad ng mga programang pampamahalaan para sa kapakinabangan ng mga mamamayan sa rehiyon. Isa sa mga lalawigan ng rehiyon ay ang lalawigan ng Negros Occidental. Ang bahaging ito ng rehiyon ay hindi lamang kilala sa kanyang kagandahan at likas na yaman, kundi pati na rin sa mayaman nitong kultura at mga pagdiriwang na sumasalamin sa kasaysayan at tradisyon.

Sa loob ng lalawigan mayroong labing siyam (19) na mga lungsod at labindalawang (12) munisipalidad, bawat isa ay mayroong taglay na kultura at tradisyon na karaniwang mamamalas sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na isinasagawa taon-taon. Ang mga pagdiriwang ding ito ang pangunahing pagkakakilanlan ng bawat lugar. Ayon sa pag-aaral na isinagawa nina Salurio et. al. (2021) ang bawat pagdiriwang ng kapistahan ay may iba't ibang pinagmulan. Gaya na lamang ng mga lumang tradisyon ng pag-aalay sa mga anita at anito o Diyos ng kalikasan bilang pasasalamat sa kanilang naipamahaging biyaya. Dagdag pa nila ay nagkakaiba ang mga pista sa isa't isa dahil magkakaiba rin ang kultura ng bawat lalawigan o munisipalidad at maging ng bawat rehiyon.

Ayon pa sa pag-aaral nina Flores et. al (2023), ang mga kapistahan ay nagsisilbing pagkakataon upang ipagdiwang ang kasaganahan, gunitain ang mahahalagang pangyayari, at bigyang-pugay ang mga patron o diyos na sinasamba ng komunidad.

Kasaysayan ng “Panaad sa Negros”

Ang Panaad sa Negros Festival, na tinaguriang “festival of all festivals” ng lalawigan ng Negros, ay isinilang at binuo noong 1993 sa panahon ng panunungkulan ni Gob. Lito Coscolluela, sa tulong ng ilang indibidwal na may malasakit sa pamayanan, tulad nina dating Philippine Sports Commissioner Hon. Monico Puentevella at Gng. Linda Jara, kalihim ng gobernador. Itinatampok ng Panaad Festival ang pinakamahuhusay na pista ng Negros Occidental, lokal na kalakalan at industriya, potensyal sa turismo, kakaibang kasaysayan, sining at kultura, masasarap na pagkain, pangunahing produkto, at

marami pang iba. Ang salitang “Panaad” ay isang salitang Ilonggo na nangangahulugang “panata” o “pangako” at taglay nito ang lahat ng sangkap ng isang malaking selebrasyon tuwing tag-init. Bukod dito, nagbibigay ang festival ng isang “one-stop venue” para sa mga bisita na walang sapat na oras, salapi, o lakas upang libutin ang buong lalawigan at makita ang mga natatanging pasyalan nito.

May nakatayong mga permanenteng kubol o pavilion ang 32 lungsod at bayan ng lalawigan sa isang itinalagang lugar na kilala ngayon bilang Panaad Park.

Mula nang ito ay maitatag, naging isa na ito sa mga pangunahing atraksyong panturista sa Negros Occidental, dahil dito makikita ang iba't ibang kubol ng bawat lungsod at bayan na nagpapakita ng kanilang sariling katangian at kultura. Ito ay mas higit na itinatampok tuwing ginaganap ang Panaad sa Negros Festival. (Villones 2020).

Sa kasalukuyan, ito ay pinalawig na upang ganapin sa loob ng isang buong linggo. Sa mga unang taon, isinasagawa ang mga aktibidad ng pagdiriwang sa lugar na malapit sa pantalan ng Bredco, ngunit kalaunan ay inilipat ito sa Panaad Sports and Recreational Park sa Mansilingan, Lungsod ng Bacolod, bilang kanyang permanenteng lokasyon. Ang “Panaad sa Negros” ay hindi lamang isang simpleng selebrasyon kundi isang tagapagtaguyod ng local na kultura, panitikan at kasaysayan. Sa kabila nito, kapansin-pansin na madalas na hindi naisasama bilang sanggunian o bahagi ng nilalaman sa mga kagamitang panturo ang ganitong mga local na pagdiriwang. Kadalasan, ang mga akdang ginagamit sa pagtuturo ay ang mga pambansa at banyagang literature. Ayon kay Lumbera (2007) ang wika at kultura ay hindi maaaring paghiwalayin, kaya naisaisip ng mga mananaliksik na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay magkaroon ng malaking bahagi sa pagtuturo ang mga lokal na kasaysayan at tekstong deskriptibo upang maging batayan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng kaalaman at karanasan. Ang paggamit ng Lokal na materyales sa pagtuturo ay hindi lamang nagpapayabong ng kasanayang pangwika kundi nagsisilbing tulay upang mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang pinagmulan (Del Rosario 2015). Sa ganitong pananaw, ang pananaliksik na ito ay inaasahang mag-aambag sa patuloy na pagsasabuhay ng kulturang Pilipino sa loob ng silid-aralan at sa mas makabuluhang pagkatuto.

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong makapagsagawa ng masusing pagsusuri sa deskriptibong paglalarawan sa pagdiriwang na “Panaad sa Negros” at sa mga

kapistahang kabilang sa hanay ng mga nagtatanghal sa pagdiriwang na ito.

Tinutukoy ng pananaliksik ang mahahalagang aspeto ng nasabing pagdiriwang, kabilang na ang Kasaysayan, Kultura, Tradisyon at Estructura ng tekstong Deskriptibo na naglalarawan sa kapistahan. Sa pamamagitan nito, inaasahang makabubuo ng isang makabuluhang kagamitang panturo na hindi lamang nagtatampok ng lokal na kultura kundi nagpapalalim din sa kamalayan ng mga mag-aaral at maisama sa asignaturang “Pag-aaral sa Piling Rehiyunal na Wika” ng mga nagpapakadalubhasa sa wika at panitikan.

BATAYANG TEORETIKAL

Ang pananaliksik na ito ay nakaugat sa Teoryang Kultural ni Raymond Williams (2014) na nagsasaad na ang kultura ay hindi lamang koleksyon ng mga sining o tradisyon kundi isang aktibong proseso ng pamumuhay isang pagpapahayag ng mga karanasan, paniniwala, at pagpapahalaga ng isang pamayanan. Sa kontekstong ito, ang Panaad Festival ng Negros Occidental ay maituturing na buhay na representasyon ng kultural na identidad ng mga Negrense. Ipinakikita rito ang mayamang kasaysayan, sining, agrikultura, at pamumuhay ng iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Kaugnay nito, mahalagang pag-aralan at suriin ang tema at layunin ng nasabing festival upang makabuo ng kagamitang panturo na hindi lamang nakabatay sa karanasang kultural kundi nakatutugon din sa layuning edukasyonal.

Dagdag pa rito, ginagamit din sa pag-aaral na ito ang Constructivist Learning Theory ni Jerome Bruner (1996) na hinimay ni Saul McLeod, PhD (2024), na nagsasabing ang pagkatuto ay mas epektibo kung nakaangkla sa karanasan ng mag-aaral. Kaya't ang paggamit ng lokal na kultura tulad ng Panaad Festival bilang batayan sa kagamitang panturo ay makatutulong upang maging makabuluhan at mas malapit sa realidad ng mga mag-aaral ang kanilang pagkatuto. Sa pamamagitan nito, naisasalin hindi lamang ang impormasyon kundi pati ang pagpapahalaga sa sariling kultura.

METODOLOHIYA NG PANANLIKSİK

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwalitatibong disenyo na may tuon sa descriptive content analysis o deskriptibong pagsusuring nilalaman. Layunin nitong suriin ang Panaad Festival ng Negros Occidental bilang batayan sa pagbuo ng kagamitang panturo sa asignaturang Filipino. Ang kwalitatibong pananaliksik ay angkop sa pag-aaral na ito sapagkat hindi nito layuning magbigay ng estadistikal na interpretasyon kundi isang masusing pag-unawa at pagbibigay-kahulugan sa mga datos na may kaugnayan sa festival.

Sa pamamagitan ng descriptive content analysis, sistematikong susuriin ang mga dokumento, artikulo, opisyal na pahayag, at iba pang kaugnay na materyal hinggil sa Panaad Festival. Magkakaroon ng tatlong pangunahing yugto ang isinagawa sa pagsusuri. Ito ang Deskriptibong Presentasyon, Pagsusuri ng Estructura at Nilalaman, at Klasipikasyon ng bawat kapistahan batay sa layunin at tema ng mga pagdiriwang na ito.

Deskriptibong Presentasyon

Sa yugtong ito, ilalahad ang deskriptibong paglalarawan ng “Panaad sa Negros”. Ayon sa kasaysayan, layunin, at mga tampok na aktibidad ng Panaad Festival. Bibigyang-diin ang kultural at panlipunang konteksto ng selebrasyon upang ganap na maunawaan ang pinagmulan at kahalagahan nito. Magkakaroon din ng bahagi ang maikling pagpapakilala sa mga Lungsod at Munisipalidad na kalahok sa isinasagawang pagdiriwang ng Panaad. Ganoon din ay ibabahagi ang deskriptibong paglalarawan ng bawat kapistahang tampok at kabilang sa Panaad.

Pagsusuri ng Estructura at Nilalaman

Susuriin sa bahaging ito ang mga bahagi ng tekstong deskriptibo ng pangunahing pagdiriwang ng Negros Occidental at ng bawat kapistahang itinatanghal ng mga lungsod at munisipalidad na kalahok sa pagdiriwang na ito. Titingnan ang temang taglay, mga simbolismo, at mga pagpapahalagang kultural na nakapaloob dito. Mahalaga ring tukuyin kung paano ito maaaring isalin sa aralin o kontekstong panturo sa Filipino upang maging kapaki-pakinabang sa edukasyon.

Klasipikasyon ng Festival

Ikinakategorya ang mga kapistahan ng bawat lungsod at munisipalidad na kasali sa Panaad Festival batay sa layunin nito kung ito ba ay panrelihiyon, pangkultura, pang-ekonomiya, pang-agrikultura, pangkasaysayan at iba pa, bilang bahagi ng mas malawak na pagsusuri ng nilalaman. Ang resulta ng pagsusuring ito ay inaasahang magsisilbing batayan sa pagbuo ng kagamitang panturo sa Filipino na may lokal na kontekstong kultural, alinsunod sa layunin ng makabansang edukasyon at contextualized learning sa K to 12 curriculum at maging sa ilang asignatura ng kolehiyo partikular sa mga mag-aaral ng Batsilyer sa Edukasyong Filipino.

INSTRUMENTO NG PANANALIKSIK

Ang pangunahing instrumento sa pananaliksik na ito ay isang pormal na liham na ipapadala sa Department of Tourism o Tourism Office ng piling mga lungsod at munisipalidad na aktibong kalahok sa Panaad Festival.

Ang liham ay naglalaman ng pagpapakilala ng mga mananaliksik, layunin ng pag-aaral, at kahilingan na mabigyan ng kaukulang datos na makatutulong sa pagsusuri ng tema, layunin at klasipikasyon ng kapistahan ng lungsod at munisipalidad, alinsunod sa layunin ng pananaliksik. Ang nakuhang manuskrito ay isa rin sa instrumenting gagamitin ng mga mananaliksik upang makakuha ng tiyak at makatotohanang impormasyon o mga datos. Gumamit din ng “Secondary Resources” ang mga mananaliksik para makakalap ng mga impormasyong makatutulong sa pananaliksik na ito.

PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Sa isinagawang pag-aaral na ito, ginamit ang deskriptibong disenyo ng pananaliksik na nakatuon sa content analysis bilang pangunahing pamamaraan. Ang deskriptibong pananaliksik ay angkop sa layunin ng pag-aaral na maglahad, magpaliwanag, at magsuri ng mga umiiral na katangian ng Panaad Festival ng Negros Occidental bilang posibleng batayan sa pagbuo ng kagamitang panturo.

Ang “content analysis” ay ginamit upang sistematikong suriin ang nilalaman ng mga dokumento, audiovisual na materyales, opisyal na pahayagan, polyeto, at iba pang kaugnay na sanggunian tungkol sa Panaad Festival.

Layunin ng pagsusuring ito na tukuyin ang mga temang kultural, pangkasaysayan, panlipunan, at pang- edukasyong aspeto ng nasabing pagdiriwang na maaaring isalin sa anyo ng kagamitang panturo sa iba’t ibang asignatura tulad ng Araling Panlipunan, Filipino, at ilang asignatura sa kolehiyo katulad ng “Pag-aaral sa mga piling Rehiyonal na wika”.

Deskriptibong Pagsusuri

Sa bahaging ito, ilalarawan ang kasaysayan, layunin, at mga aktibidad na bahagi ng Panaad Festival. Gamit ang dokumentaryong pagsusuri, ilalahad ang mga mahahalagang detalye upang maipakita ang kahalagahan nito sa kultura ng Negros Occidental.

Pagsusuri ng Estruktura

Susuriin ang estruktura at pagkakabuo ng festival batay sa paraan ng presentasyon ng mga programa, tema, at aktibidad. Titignan kung paano ito isinasalaysay, anong mga elemento ng panitikan o kulturang bayan ang makikita rito, at paano ito maaaring isalin sa tekstong pampanitikan o pampagtuturo.

Klasipikasyon ng uri ng Pista

Pagkatapos ng pagsusuri, ikakategorya ang mga kapistahan na nabibilang sa Panaad Festival ng Negros Occidental kung ito ba ay isang pistang pangkultura,

pang-ekonomiya, panrelihiyon, o politikal. Isasaalang-alang ang layunin, tagapagtaguyod, at deskriptibong nilalaman ng pista upang matukoy kung anong kategorya ito nabibilang.

PAG-AANALISA NG DATOS

Ang pag-aanalisa ng datos sa pananaliksik na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng kwalitatibong pagsusuri gamit ang “deskriptive content analysis”. Layunin nitong matukoy ang mga elementong pangkultura at ang klasipikasyon ng mga kapistahan sa Panaad sa Negros upang magsilbing batayan sa pagbuo ng kagamitang panturo.

1. Mga hakbang sa pagsusuri ng datos:

1.1 Pagkalap ng Datos

Kokolektahin ang mga deskriptibong teksto at dokumentong may kaugnayan sa paglahok ng Lungsod ng Cadiz sa Panaad sa Negros mula sa Tourism Office at iba pang awtorisadong sanggunian.

1.2 Pagbasa at Paunang Pagsusuri ng Nilalaman

Unawain ang nilalaman ng bawat tekstong nakalap upang matukoy ang pangunahing tema, layunin ng pagdiriwang, at mga tampok na katangiang kultural.

1.3 Pagkuha ng Mahahalagang Bahagi ng Teksto

Ihahango at itatala ang mga piling bahagi ng teksto na naglalaman ng impormasyon ukol sa kasaysayan, layunin, simbolismo, at ipinapakitang tradisyon ng kapistahan.

1.4 Pag-uuri o Klasipikasyon ng Kapistahan

Ang bawat kapistahan ay ikaklasipika batay sa uri nito:

- Pang-agrikultura
- Pang-relihiyon
- Pang-ekonomiya
- Kasaysayan
- Alamat
- Mito
- Pagkain atbp.

Ang klasipikasyon ay batay sa pinanggalingan o layunin ng kapistahan, tema ng pagdiriwang, at simbolismong makikita sa mga aktibidad.

1.5 Pagsusuri ng Potensyal Bilang Kagamitang Panturo
Susuriin kung paano maaaring gamitin ang bawat tekstong nakalap bilang halimbawa o konteksto sa pagtuturo ng asignaturang Pag-aaral sa Piling Rehiyunal na Wika, lalo na sa mga paksang may kinalaman sa kulturang panrehiyon.

1.6 Pagtatala at Paglalagay sa Talahanayan

Ang resulta ng pagsusuri ay isasaayos sa isang talahanayan na naglalaman ng:

- Pangalan ng kapistahan
- Maikling deskripsyon

- Tema o klasipikasyon
- Posibleng gamit bilang materyal sa pagtuturo

1.7 Interpretasyon at Pagsasama-sama ng Resulta

Iuugnay ang lahat ng datos upang makabuo ng kabuuang pananaw sa papel ng Panaad sa Negros bilang salamin ng kulturang Negrense at bilang potensyal na sanggunian sa edukasyong pangwika at pangkultura.

Etikal na Konsiderasyon

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, isasaalang-alang ang mga pamantayang etikal upang matiyak ang responsableng paggamit ng mga impormasyon. Lahat ng datos na gagamitin ay manggagaling sa mga lehitimo at mapagkakatiwalaang sanggunian gaya ng mga aklat, artikulo, ulat, at iba pang dokumentadong babasahin. Titiyakin ng mga mananaliksik ang wastong pagsipi at pagkilala sa pinagmulan ng impormasyon upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at mapanatili ang integridad ng pananaliksik. Bilang paggalang sa lokal na kultura, pananampalataya, at tradisyon na kaugnay ng mga kapistahan, ang interpretasyon at presentasyon ng mga datos ay isasagawa sa paraang may sensibilidad, paggalang, at walang pagkiling. Iiwasan ang anumang maling representasyon o generalisasyon na maaaring makasama sa imahe ng komunidad o lugar na tinatalakay. Layunin ng pananaliksik na ito na maging instrumento ng pagpapahalaga sa lokal na kultura at mag-ambag sa pagbuo ng makabuluhang kagamitang panturo na nakaugat sa tunay na kontekstong Pilipino.

RESULTA AT DISKUSYON

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang magkaroon ng kabatiran patungkol sa pagdiriwang ng Negros Occidental na tinatawag na “Panaad Festival” at sa mga lungsod o munisipalidad ng lalawigan na nasa hanay ng mga lumalahok sa tinaguriang “Ina ng mga Kapistahan sa Negros”. Layunin nitong tuklasin ang kahalagahan ng nasabing pagdiriwang sa pagpapaunlad ng kultura, turismo, at ekonomiya ng bawat kalahok na bayan at lungsod. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang maipapakita ang kontribusyon ng Panaad Festival sa pagpapalalim ng pagkakakilanlan ng mga Negrense at sa pagtitibay ng kanilang pagkakaisa bilang isang lalawigan.

Talahanayan 1. Mga Kapistahan ng bawat Lungsod at Munisipalidad

Lungsod/Munisipalidad	Kapistahan
Hal. Bacolod City	MassKara Festival

Sa pagsusuri ng mga datos, nakalap ang iba't ibang kapistahan mula sa bawat lungsod at munisipalidad. Ipinapakita sa Talahanayan 1 na bawat lugar ay may natatanging pagdiriwang na sumasalamin sa kanilang kultura, kasaysayan, at pamumuhay. Ang mga kapistahang ito ay hindi lamang selebrasyon kundi mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bawat komunidad. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga mamamayan na ipagdiwang ang kanilang tradisyon, pagkakaisa, at pagpapahalaga sa mga lokal na kaugalian. (Negros Occidental Provincial Tourism Office, 2023).

Talahanayan 2. Deskriptibong paglalarawan sa “Panaad sa Negros”

Pagdiriwang	Deskriptibong Paglalarawan	Pagsusuri sa Nilalaman
-------------	----------------------------	------------------------

Sa pagsusuri ng deskriptibong teksto, ang Panaad sa Negros Festival ay higit pa sa isang tradisyunal na pista; ito ay pagsasama-sama ng kasaysayan, kultura, at ekonomiya ng Negros Occidental. Sa pamamagitan nito, naipapakita ang kolektibong pagkakakilanlan ng mga Negrense, lalo na ang pagpapahalaga sa agrikultura, kalikasan, at lokal na kasaysayan. Ayon sa Festivalscape.com (2022), ang mga ganitong festival ay mabisang paraan upang maipakilala ang lokal na produkto at mapaunlad ang kabuhayan. Dagdag pa ni Tolentino (2017), nakatutulong ang mga rehiyonal na pista sa pagpapatatag ng lokal na identidad sa kabila ng modernisasyon. Kaya't ang Panaad ay hindi lamang selebrasyon kundi tagapagdala ng pag-unlad at kultura ng lalawigan.

Talahanayan 2.1. Mga lungsod na nasa hanay ng lumalahok sa Panaad Festival

Mga Lungsod	Maikling Kasaysayan at Paglalarawan
-------------	-------------------------------------

Batay sa pagsusuri, makikita ang malawak na pagkakaiba-iba ng kasaysayan, heograpikal na katangian, at pinagmulan ng bawat lungsod sa lalawigan ng Negros Occidental. Sa kabila ng pagkakaibang ito, nagkakaisa ang mga lungsod sa layuning ipagdiwang ang kultura, kasaysayan, at tagumpay sa pamamagitan ng taunang Panaad sa Negros Festival. Ang kasaysayang kolonyal ay malinaw na naipapakita sa ilang lungsod gaya ng Bago, Cadiz, at La Carlota, na naitatag sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila at naging lungsod sa pamamagitan ng mga batas o Royal Decree. Ito ay nagpapahiwatig ng maagang urbanisasyon at impluwensya ng kolonyalismo sa pagbuo ng kanilang pampulitikang estruktura.

Sa kabilang dako, may mga lungsod gaya ng Sipalay at Talisay na nagpapakita ng pre-kolonyal na pinagmulan, kung saan lumilitaw ang papel ng mga katutubo at mga migrante mula Borneo at Malay. Ipinakikita nito ang kasaysayang mas malalim kaysa sa pananakop, at isang mahalagang aspeto ng lokal na pagkakakilanlan. Samantala, ang mga lungsod gaya ng Silay at Sagay ay nagbibigay-diin sa sining, kultura, at likas na yaman. Halimbawa, ang Silay ay tinaguriang "Paris ng Negros" (National Commission for Culture and the Arts, 2019) dahil sa pagiging sentro ng sining at ekoturismo, habang ang Sagay ay kilala sa yaman ng dagat at kasaysayan nito bilang dating Arguellas (Negros Occidental Tourism Division, 2022). Ang Bacolod, bilang kabisera, ay isang mahalagang panrehiyong sentro ekonomiko, pampamahalaan, at transportasyona na nagsisilbing tagapamagitan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan at kalapit na lugar. Mula sa pagsusuring ito, makikita na ang bawat lungsod ay may sariling kontribusyon sa kabuuang imahe ng lalawigan. Ang mga lungsod na ito ay hindi lamang heograpikal na lugar, kundi mga tagapagdala ng kasaysayan, kultura, kabuhayan, at pagkakakilanlan ng mga Negrense. Sa pamamagitan ng Panaad sa Negros, naipapakita ang pagsasama-sama ng mga lungsod na ito bilang simbolo ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. (Western Visayas Regional Profile 2021)

Talahanayan 2.2 Mga Munisipalidad na nasa hanay ng mga lumalahok sa Panaad Festival

Mga munisipalidad	Maikling Kasaysayan at Paglalarawan
-------------------	-------------------------------------

Sa pagsusuri ng mga munisipalidad na kabilang sa "Panaad sa Negros," makikita ang malawak na pagkakaiba-iba ng kanilang pinagmulan at kasaysayan. Ang ilan ay may mga pangalan at kasaysayang nag-ugat mula sa impluwensiya ng kolonyalismong Espanyol, na makikita sa paggamit ng mga pangalan mula sa mga bayan sa Espanya at sa mga opisyal na pagkatatag sa ilalim ng mga batas at kautusan mula sa mga gobernador heneral. Kasama dito ang mga bayan na itinatag o pinangalanan sa panahon ng pananakop, na nagsilbing sentro ng relihiyon, kalakalan, at pamamahala.

Sa kabilang dako, may mga munisipalidad na may pinagmulan sa mga sinaunang katutubong pangkat tulad ng mga Negrito at Aeta, na nanirahan pa bago dumating ang mga Kastila, pati na rin ang mga migrante mula sa kalapit na mga isla at rehiyon na nag-ambag sa pagbuo ng lokal na pamayanan. Makikita rin dito ang mga alamat at kwento ng mga unang nanirahan na nagbigay ng natatanging pagkakakilanlan sa mga lugar, na nagbigay-buhay sa mga pangalan at kultura ng mga bayan.

Sa pagsusuri ay nalamang ang taglay na pagkakaiba-ibang ito ay nagpapakita ng mayamang kasaysayan ng Negros Occidental bilang isang lalawigan na pinagsasama ang mga sinaunang tradisyon, kolonial na impluwensiya, at modernong pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na ito, naipapakita ang pagkakakilanlan, kultura, at kasaysayan na patuloy na ipinagdiriwang at pinagyayaman. (Lichauco & Corpuz, 2010).

Talahanayan 2.3 Klasipikasyon ng mga kapistahan batay sa tema, layunin at kahalaghan

Mga kapistahan	Deskriptibong paglalarawan	Estruktural na pag-aanalisa	Klasipikasyon (Relihiyon, Agrikultura, pang-ekonomiya, Alamat atbp)
----------------	----------------------------	-----------------------------	---

Sa pagsusuri ng deskriptibong teksto mula sa Panaad Festival hanggang sa klasipikasyon na batay sa tema at layunin ng mga kapistahan, napag-alaman ng mga mananaliksik na ang Panaad Festival sa Negros Occidental ay higit pa sa isang tradisyunal na pista; ito ay pagsasama-sama ng mga kasaysayan, kultura, at ekonomiya ng lalawigan ito. Sa pamamagitan nito, naipapakita ang kolektibong pagkakakilanlan ng mga Negrense, lalo na ang pagpapahalaga sa agrikultura, kalikasan, at lokal na kasaysayan. Higit sa pagbibigay-saya, ipinapahayag din sa Panaad Festival ang tunay na mga kultura at kasaysayan ng Negros Occidental, na nagiging buhay na aklat ng kanilang pamana.

Talahanayan 2.4 4 Bilang ng Pagdiriwang sa bawat klasipikasyon

Pang-agrikultura	Panrelihiyon	Pang-ekonomiya	Kasaysayan	Alamat	Mito	Pagkain
Hal. Hima yaan Festival	Dinag sa Festival	Mass cara Festival	Pinta Flores	Hug yaw Kansilay	Babaylan Festival	

Sa bahaging ito ng pagsusuri ay ipinakita ang kabuuang bilang ng mga pagdiriwang sa bawat klasipikasyon batay na rin sa isinagawang deskriptibong pagsusuri sa tema at layunin. Makikita na karamihan sa mga pagdiriwang ay nakatuon o nakakonekta sa Panrelihiyong kaugalian at pananampalataya. Isinasagawa kadalasan ang mga pagdiriwang na ito upang magbigay-pugay sa mga Santa o Santo na pinaniniwalaan ng mga lungsod at munisipalidad na tumutulong sa pag-unlad at paglago ng kanilang komunidad.

Talahanayan 3. Batayang kagamitang Panturo

Halimbawang kagamitan	Kaukulan sa Asignatura
Modyul ng mga Deskriptibong paglalarawan sa mga kapistahan. Pamphlets-	Pag-aaral sa Piling Rehiyunal na wika (Aignatura sa Kolehiyo) at sa ilang asignatura sa sekondarya: Filipino, Aral-Pan at Sining Magkakaroon ng mga gawain tulad ng pagtukoy ng festival batay sa deskripsyon, paghambing ng kapistahan o paglikha ng sariling festival batay sa kanilang komunidad.

Ang mga modyul at pamphlets ay nagsisilbing pangunahing kagamitang panturo sa ilang asignatura sa sekondarya at kolehiyo. Nakatuon ang mga ito sa masusing pagtalakay sa iba't ibang kapistahan sa mga rehiyon sa pamamagitan ng deskriptibong paglalarawan. Nilalayan ng mga kagamitang ito na malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa, pagsusuri, at malikhaing pag-iisip. Kabilang sa mga gawaing inihanda ay ang pagtukoy sa mga kapistahan batay sa kanilang deskripsyon, paghahambing ng mga ito ayon sa kultura at rehiyon, at paglikha ng sariling bersyon ng kapistahan na nakaugat sa tradisyon ng kanilang komunidad. Sa ganitong paraan, higit na nauunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng wika sa pagpapahayag ng kulturang Pilipino.

KONLUSYON AT REKOMENDASYON

4.1 Lagom

Ang pag-aaral na ito ay nagsagawa ng isang deskriptibong pagsusuri ng nilalaman (descriptive content analysis) sa iba't ibang materyales na may kaugnayan sa Panaad Festival ng Negros Occidental. Pangunahing nilayan ng pananaliksik na tukuyin at ilarawan ang mga paulit-ulit na tema at layunin na matatagpuan sa mga piling dokumento, opisyal na website, at artikulo tungkol sa festival. Ang layunin ay matukoy ang potensyal ng mga nilalamang ito bilang batayan sa pagbuo ng kagamitang panturo.

Ginamit ang disenyo ng descriptive content analysis upang sistematikong kolektahin at suriin ang mga datos. Kabilang dito ang pagbuo ng coding scheme batay sa mga kategoryang may kaugnayan sa kultura, kasaysayan, tradisyon, at edukasyon. Ang mga napiling materyales ay sinuri upang mabilang ang frequency ng bawat tema at

layunin na ikinategorya upang masuri ang kanilang konteksto at kahulugan.

Ipinakita ng pagsusuri na ang nilalaman ng mga materyales tungkol sa Panaad Festival ay mayaman sa kultural at historikal na datos na sumasalamin sa pagkakaiba-iba ng mga bayan at lungsod sa Negros Occidental. Lumabas ang mga prominenteng tema tulad ng agrikultura, sining, pananampalataya, lokal na produkto, at makasaysayang kaganapan.

Ang mga detalyadong paglalarawan ng mga pagdiriwang ay nagpapakita ng malaking potensyal na maging mga konkretong lunsaran at halimbawa sa pagtuturo ng Filipino, Sining at Pag-aaral sa Piling Rehiyunal na Wika. Ang festival, sa pamamagitan ng mga dokumentadong nilalaman nito, ay nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan ng kaalaman sa lokal na kultura at pamana.

4.2 Konklusyon

Sa isinagawang masusing pagsusuri, natukoy ang iba't ibang kapistahang bumubuo sa Panaad Festival ng Negros Occidental, na kinabibilangan ng mga kapistahan mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa lalawigan. Bawat isa ay may natatanging kontribusyon sa kabuuang identidad ng festival, na nagpapakita ng makukulay na kultura, kasaysayan, at lokal na yaman ng bawat lugar.

Ang deskriptibong pagsusuri sa mga kapistahan ay isinagawa sa pamamagitan ng sistematikong pag-aanalisa ng tema at layunin ng bawat selebrasyon. Mula sa temang nakatuon sa agrikultura, likas na yaman, sining, pananampalataya, hanggang sa lokal na industriya, lumitaw ang iisang layunin: ang mapanatili, maipagmalaki, at maisalin sa susunod na henerasyon ang mayamang pamana ng mga Negrense. Ang paulit-ulit na paglitaw ng mga temang ito ay nagpapahiwatig ng kolektibong pagkakakilanlan at adhikain ng mga komunidad sa Negros Occidental. Bilang tugon sa ikatlong suliranin, napatunayang ang Panaad Festival ay isang mahalagang batayan para sa paglikha ng kagamitang panturo, partikular ng isang modyul. Ang modyul na ito ay maaaring maglaman ng mga deskriptibong paglalarawan, paghahambing ng kapistahan, at mga aktibidad na magpapalalim sa kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa kultura at wika ng rehiyon. Sa ganitong paraan, ang festival ay nagiging isang aktibong kasangkapan sa pagkatuto, isang buhay na sanggunian na humuhubog sa mas makabuluhang koneksyon sa pagitan ng edukasyon at lokal na karanasan.

Sa kabuuan, ang pag-aaral na ito ay nagpapatunay na ang Panaad Festival ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ay isang interdisiplinaryong puwang ng pagkatuto na

tumutugon sa mga kultural, edukasyonal, at panlipunang aspekto ng rehiyong Negrense, isang matibay na sanggunian sa pagbuo ng makabuluhan at kontekstuwal na edukasyon.

4.3 Recommendasyon

Batay sa mga komprehensibong natuklasan at matibay na konklusyon ng isinagawang descriptive content analysis, buong pagpapakumbabang inirerekomenda ang mga sumusunod upang lubos na mapakinabangan ang yaman ng Panaad Festival bilang isang pedagogical resource, at upang mas mapalawak ang abot ng edukasyonal na implikasyon nito:

Para sa mga Edukador at Tagapamahala ng Kurikulum: Buong sigla naming hinihikayat ang paglikha at epektibong pagpapatupad ng mga makabago at kontekstwalisadong kagamitang panturo na direktang humuhugot sa mga tema at impormasyong masusing natukoy mula sa mga materyales ng Panaad Festival. Maaaring kabilang dito ang pagbuo ng mga interaktibong modyul na hindi lamang naglalaman ng mga larawan at datos kundi pati na rin ng mga kuwento at karanasan mula sa festival.

Sa paggamit ng mga materyales na ito, inaasahang mas magiging buhay at makabuluhan ang pag-aaral sa mga asignatura tulad ng Filipino, Sining, at Piling Rehiyonla na wika, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mas malalim na makaugnay sa kanilang kultura at komunidad. Datos kundi pati na rin ng mga kuwento at karanasan mula sa festival. Sa paggamit ng mga materyales na ito, inaasahang mas magiging buhay at makabuluhan ang pag-aaral sa mga asignatura tulad ng Araling Panlipunan, Filipino, Sining, at Values Education, na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mas malalim na makaugnay sa kanilang kultura at komunidad.

Para sa Lokal na Pamahalaan at mga Ahensiyang Pang-kultura at Panturismo ng Negros Occidental: Mahalaga ang pagpapatuloy ng buong-pusong suporta sa Panaad Festival, hindi lamang bilang isang pangunahing atraksyong panturista na nagpapalakas ng ekonomiya, kundi bilang isang sentro ng kultura at isang mahalagang kasangkapan sa edukasyon. Iminumungkahi ang pagtatatag ng isang sentralisado, madaling ma-access, at komprehensibong digital archive o knowledge portal ng lahat ng materyales na may kaugnayan sa festival mula sa mga makasaysayang programa, archival na larawan at video, audio recordings ng mga presentasyon, hanggang sa mga opisyal na dokumento at nauugnay na publikasyon.

Ang ganitong digital resource hub ay magsisilbing isang napakahalagang sanggunian para sa mga guro, mag-aaral, mananaliksik, at sinumang interesadong matuto tungkol sa kultura ng Negros Occidental, na

nagpapalawak sa abot ng edukasyonal na halaga ng festival lampas sa taunang pagdiriwang.

Para sa mga Mananaliksik sa Hinaharap: Iminumungkahi ang pagsasagawa ng mga karagdagang at mas detalyadong pag-aaral na lumalampas sa kasalukuyang saklaw ng descriptive content analysis. Maaaring kabilang dito ang pag-aaral sa iba pang uri ng media na nauugnay sa festival (tulad ng oral histories mula sa mga matatanda, o participatory observation sa mga preparasyon ng festival).

Higit sa rito, mahalaga ring magsagawa ng action research o experimental studies upang masuri ang aktuwal na epekto at bisa ng mga nabuong kagamitang panturo na batay sa Panaad Festival sa pagpapataas ng pagganap ng mga mag-aaral, paglinang ng kanilang kritikal na pag-iisip, at pagpapalalim ng kanilang pagpapahalaga sa lokal na kultura at kasaysayan at iba pang aspekto ng Panaad Festival gaya ng kontribusyon nito sa turismo, ekonomiya, at pagkakakilanlan ng lalawigan.

Ang ganitong empirikal na datos ay makapagbibigay ng matibay na batayan sa pagpapatupad ng mga polisiyang pang-edukasyon na nagpapahalaga sa lokal na konteksto at pamana.

Para sa mga mag-aaral: Bilang kinalabasan ng isinagawang deskriptibong pananaliksik hinggil sa Panaad Festival ng Negros Occidental, iminumungkahi ng mananaliksik ang bubuoing isang kagamitang panturo sa anyo ng modyul na magagamit sa pagtuturo ng mga asignaturang Filipino, Araling Panlipunan at ilang asignatura na itinuturo sa kursong Batsilyer sa Edukasyong Filipino.

Ang modyul na ito ay maglalaman ng masusing deskriptibong paglalarawan sa kabuuang diwa at layunin ng Panaad Festival, pati na rin ang natatanging katangian ng mga kapistahan mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad na kalahok sa nasabing pagdiriwang. Layunin ng kagamitang ito na mailarawan at maipakilala sa mga mag-aaral ang makulay at mayamang kultura ng bawat bayan sa lalawigan, at upang mapalalim ang kanilang pagpapahalaga sa lokal na kasaysayan, sining, at tradisyon.

Bukod sa pagbibigay-kaalaman, magsisilbi rin itong instrumento sa pagbubuo ng makabuluhang diskurso sa klase, paglinang ng kasanayan sa pagsasaliksik, at pagbibigay- diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa sariling kultura. Ilalapat sa modyul ang mga interaktibong gawain, pagsusulit, at panimulang pananaliksik na hango mismo sa lokal na karanasan, kasaysayan, at kultura ng mga bayan sa Negros Occidental.

Inaasahang sa pamamagitan ng modyul na ito ay magkakaroon ng mas makabuluhan at

kontekstuwalisadong pagkatuto ang mga mag-aaral, habang napapalalim ang kanilang pagkilala sa Panaad bilang simbolo ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng mga pamayanang Negrense.

WordPress.com. (2020). Binalbagan Festival. <https://negrosfest.wordpress.com/binalbagan>

TALASANGGUNIAN

Alejandro. (2020). Sining at Kulturang Pilipino. Philippine Cultural Education. <https://philippineculturaleducation.com.ph/roces-alejandro-r/>

Bartolabac, M., Cruz, R., Estrella, L., & Taeza, G. (2021). Pagdalumat sa Sosyo-kultural at Pangkapaligirang Aspekto ng Uhayan Festival Gamit ang Likas-kayang Balangkas ng Pistang Pamana Pistang Naaayon. Animo Repository. https://animorepository.dlsu.edu.ph/conf_shsrescon/2021/paper_mps/4/

FestivalScape.com. (2021). Agriculture Festivals. <https://www.festivalscape.com/tag/agriculture/>
<https://negrosfest.wordpress.com/bago-city/>

Gabriel, L. J., Mationg, A. P., & Samontanes, R. J. (2024). Ang Adivay festival bilang daluyan ng kultura at identidad. Consortia Academia. https://consortiacademia.org/wp-content/uploads/2023/v13i15/24820_final.pdf

Mandela, N. (2019). Ang pagpapahalaga ni Mandela sa edukasyon. Hugot ng Makata Blog. <https://www.tumblr.com/hugotngmakatablog/143942074228/ang-pagpapahalaga-ni-mandela-sa-edukasyon>

McLeod, S. (2024). Constructivist Learning Theory ni Jerome Bruner (1996). Simply Psychology. <https://www.simplypsychology.org/bruner.html>

Reyes, J., & Ponce, M. (2019). Kultura at Tradisyon. Pamana Press. <https://www.scribd.com/presentation/715970402/Kultura-at-tradisyon>

Steemit.com. (2017). Dinagsa Festival: A Colorful Experience. <https://steemit.com/travel/@ooleyjulie/dinagsa-festival-a-colorful-experience>

Villones, R. (2020). Negros Panaad Festival Dances: A Reflection of Negrenses' Cultural Identity. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/344233326_Negros_Panaad_festival_Dances_A_Reflection_of_Negrenses'_Cultural_Identity

Williams, R. (2014). Teoryang Kultural. Scribd. <https://www.scribd.com/document/552749918/FIL101-A-GROUP2-MODULE3>